

A OPACIDADE PERMEÁVEL DOS ROBERTO MALHAS E *BRISES* NAS ESQUINAS DA ABI E IAPI.

JULIANO CALDAS DE VASCONCELLOS

Arquiteto (UFRGS)

Mestre em Arquitetura (UFRGS)

Professor, Feevale.

Associação Brasileira de Imprensa

O edifício da ABI (fig. 01), elaborado em 1936 pelo escritório dos Irmãos Roberto, começa a ser construído em novembro de 1937 e está praticamente pronto no fim de 1938. A obra se publica em 1940, com memorial descritivo citando os pontos já revisados por Corbusier em 29:

“Nosso trabalho é baseado nas leis imutáveis da grande arquitetura de todos os tempos e nos princípios da arquitetura moderna, frutos da técnica contemporânea: estrutura independente, plano livre, fachada livre, teto-jardim.” (ROBERTO apud PEREIRA, 1993, p.29)

Fig. 01 - Marcelo e Milton Roberto: Associação Brasileira de Imprensa, 1936-38. Fachadas com base (pilotis) corpo (faixas cegas e brises) e superestrutura (volumes superiores). [GOODWIN, 1943]:113

A estrutura independente da ABI está baseada em uma retícula de malha quadrada com vãos de 6,8m. Cada pano quadrado de laje é composto pelas vigas primárias e duas vigas secundárias, que dividem a superfície em 4 partes iguais de 3,40m. Os balanços que ocorrem nas fachadas norte e

oeste possuem 2,30m, além das divisas do edifício no lado leste (2,30m) e ao sul (3,20m de comprimento). Nesta área de laje balançada se encontram as câmaras de dispersão de calor – entre os brises e as esquadrias – que não recebem nenhum carregamento além do peso próprio do plano de laje e seu revestimento.

No térreo, “o corpo em balanço sombreia a colunata com 8m de altura, mordida pelas esquadrias de lojas e sobrelojas ou perfilada à frente do vazio entre duas lojas na testada principal”¹. O simples recuo das lajes de sobreloja em relação ao plano externo das colunas assegura a sugestão da ordem colossal (fig. 02), com menos autonomia da coluna mas sem recorrer ao efeito de consolo. Os pilares do térreo, revestidos com travertino, possuem dimensões que se inscrevem em um retângulo de 0,6m x 1m, conformando uma trama de cinco naveas do lado da Araújo Porto Alegre e três do lado da México.

Fig. 02 - Marcelo e Milton Roberto: Associação Brasileira de Imprensa, 1936-38. Fachada norte. [GOODWIN, 1943]:87

Internamente, algumas colunas possuem seção de 0,6m de diâmetro, sendo que a parede sul que fica voltada para o lado interno do quarteirão absorve os apoios verticais, além do conjunto de elevadores que funciona como elemento enrijecedor da estrutura.

A estrutura emprega lajes nervuradas planas de 30cm de espessura com utilização de elementos cerâmicos (fig. 03), semelhante ao utilizado na concepção original do sistema Dom-ino, com vigas

¹ . COMAS, Carlos Eduardo Dias. “Questões de base e situação: Arquitetura Moderna e edifícios de escritórios, Rio de Janeiro, 1936-45”. [ARTIGO NÃO PUBLICADO, 2001]

primárias e secundárias. A estrutura primária é composta por vigas de base maior que altura e armadura contida em um quadrado centralizado no eixo dos pilares. Entre cada peça cerâmica também existe armadura positiva, conferindo um plano armado em trama. Internamente, os pilares possuem uma cavidade por onde passam as redes de água e esgoto pluvial provenientes do terraço-jardim.

Os peitoris das fachadas norte e oeste são amarrados nas lajes pelas esperas das ferragens (fig. 03). Concretados em separado, eles funcionam como uma grande viga de bordo ao longo de toda a fachada, ancorando-as nas paredes de concreto das divisas e na placa de concreto de 2,20m da esquina dos pavimentos tipo. As paredes em concreto armado da ABI possibilitam que as lajes sejam apoiadas diretamente no plano de parede, eliminando a presença obrigatória de pilares. Com esse recurso, a ossatura do edifício se alia com os planos verticais de concreto que também colaboram com a rigidez e inércia do sistema estrutural.

Fig. 03 - Marcelo e Milton Roberto: Associação Brasileira de Imprensa, 1936-38. Esquema construtivo de lajes, pilares e paredes. [COMAS, 2002]

Fig. 04 - Marcelo e Milton Roberto: Associação Brasileira de Imprensa, 1936-38. Vista norte do edifício em construção. [COMAS, 2002]

Térreo (vão do acesso de automóveis corrigido)

Sétimo andar

Oitavo andar

Décimo andar

Fig. 4.21 - Diagrama estrutural do térreo. [DESENHO DO AUTOR]

Fig. 4.22 - Diagrama estrutural do oitavo andar com indicação da laje correspondente ao teto do auditório com 27,2 x 13,6m. [DESENHO DO AUTOR]

No pavimento equivalente ao auditório, 3 pilares internos são eliminados gerando um pano de laje de 13,6 x 27,2m (fig. 04). A ausência destes pilares permite também que o pavimento acima possua um generoso salão semicircular recuado do plano da fachada e livre de apoios internos.

Os cortes transversais dos dois corpos do edifício² indicam uma diferença entre os pavimentos de 3,4m, com a última laje na cota 46,35m. Os pilotis possuem 6,4m a partir do nível do solo e o auditório, com pé-direito duplo de 6,9m, se expressa na fachada oeste por um grande plano de concreto de aproximadamente 10m de altura. A fig. 05 mostra este plano e o restante das superfícies ainda sem o acabamento em mármore travertino e as esquadrias superiores do lado norte.

Fig. 05 - Marcelo e Milton Roberto: Associação Brasileira de Imprensa, 1936-38. As paredes de concreto do edifício ainda sem revestimentos e esquadrias. [CONCRETO nº74]: 136

². Cabe salientar que estas imagens são desenhos produzidos por este autor e baseadas em documento gentilmente fornecido pelo *Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro*. Nestes, constam dois cortes de uma versão do projeto muito próxima do que está efetivamente construído. Algumas alterações foram feitas para que estes registros ficassem de acordo com as plantas publicadas.

O documento reproduzido na fig. 06 é importante não só na questão da representação estrutural, mas também como registro da evolução do projeto. Sem data identificável, é parte de uma versão anterior do projeto construído, onde aparecem cortes ampliados da laje em balanço nos lados oeste e leste (Secção AB e Secção CD) e um diagrama da junção das vigas com os pilares (Detalhe de um nó externo). Neles estão presentes vigas aparentes e lajes convencionais,

3 - Marcelo e Milton Roberto: Associação Brasileira de Imprensa, 38. A planta de formas original do projeto, com a marcação da viga primária e secundária que compõem a laje

substituídas no projeto construído pelo sistema de lajes planas. Neste já estão representados os vãos

quadrados, a supressão dos pilares do auditório e o esquema de estrutura primária e secundária das lajes.

“As placas fixas em oblíqua de concreto de cimento branco, harmonizado com o travertino que reveste todas as demais superfícies opacas do corpo e do coroamento e lhes confere um caráter hermético e austero, que dialoga com a Biblioteca vizinha em silhueta, textura, opacidade e articulação, estabelecendo relação que é mais diferença de grau que de contraste.” (COMAS, 2002)

Fig. 07 - Marcelo e Milton Roberto: Associação Brasileira de Imprensa, 1936-38. Os brises fixos em concreto, engastados na vigota superior do balcão em balanço

Ficha técnica	
Local	Rio de Janeiro
Projeto arquitetônico	Marcelo e Milton Roberto
Data projeto	1936
Cálculo estrutural	-
Execução	Duarte e Cia
Data execução	1938
Tipo estrutural	Alto Reticular
Pilotis	Misto
Vão maior	13,6m
Vão menor	6,8m
Balanço	2,3m

Cada placa de 5cm de espessura é fixada diretamente na borda dos peitoris e na base de cada laje superior (fig. 07). Espaçadas a cada 60cm elas possuem altura de 2,46m e estão colocadas engastadas no concreto de maneira que o mimetismo de cores e texturas transforma o conjunto em um corpo alternado por faixas rugosas

e lisas, elevado do chão por pilotis de altura dupla e coroado por andares de recuo sucessivo. Na ABI o concreto armado – presente até então quase exclusivamente como material para se

“fazer o esqueleto” – está presente também como parede que além de vedar, suporta. Marcelo e Milton Roberto concebem uma estrutura independente que utiliza a parede como elemento estrutural e que serve de referência para as suas futuras obras.

Fig. 08 - Marcelo e Milton Roberto: Associação Brasileira de Imprensa, 1936-38. Corte transversal. [Desenho do autor]

Fig. 09 - Marcelo e Milton Roberto: Associação Brasileira de Imprensa, 1936-38. Corte transversal. [Desenho do autor]

Edifício Plínio Catanhede (Instituto dos Industriários)

Com frentes para as avenidas Graça Aranha e Almirante Barroso, um dos eixos transversais do centro, a sede do Instituto de Industriários (fig. 10), construído de 1938 a 1940, tem originalmente térreo e sobreloja, nove andares-tipo e três em recuo, que se tornaram andares tipo após 1945. Conforme COMAS (2002) *“a estrutura delimita o edifício: não há base recuada e corpo em balanço”*. Suportes e bordas de lajes formam uma trama xadrez que se encurva seguindo uma superfície cilíndrica em concreto, de raio generoso na esquina.

Fig. 10 - Marcelo e Milton Roberto: Edifício Plínio Catanhede, Rio de Janeiro, 1938-40. Tratamento das fachadas composta com lajes e pilares formando um desenho xadrez. [GUIA DA ARQUITETURA MODERNA NO RIO DE JANEIRO, 2000]:33

Pelo lado da Almirante Barroso os pilares do térreo coplanares à fachada são diferenciados: possuem seção retangular de 1,05 x 1,2m com arestas em negativo, formando cinco naves com vãos de 6,65m. O restante dos apoios tem seção circular de 0,86m de diâmetro, estabelecendo pelo lado da Graça Aranha 3 naves com vãos de 7m e uma marquise balançada 4,5m sobre o passeio. No corpo principal o tramado duplo é desenhado verticalmente pelas caneluras dos pilares e horizontalmente pelos suportes e peitoris que recuam em relação às bordas das lajes. A trama em

primeiro plano é integrada pelas faces de laje, os pilares do térreo, canceluras dos suportes superiores e guarnições horizontais; a trama de fundo se compõem com os peitoris e os suportes superiores. As galerias com esquadrias recuadas se protegem por placas verticais na Almirante Barroso, a noroeste, e ficam à vista na Graça Aranha, a nordeste. Excepcionalmente, as galerias correspondendo à metade da curva junto à Almirante Barroso se fecham com painéis opacos, fazendo uma mediação vertical entre os tratamentos horizontalizados de diferente profundidade e textura.

A dupla altura do segundo andar adiciona complexidade, como a superestrutura recuada similar à da ABI. Abaixo, a vedação disposta entre pilares libera a primeira nave longitudinal para constituir a galeria pública prevista por lei.

Tecnicamente, podemos destacar que este edifício foi um dos primeiros no Brasil a utilizar nas suas lajes o então chamado “*Spugnamento*” uma técnica de produção de superfícies que empregava blocos de um material leve para compor os espaços entre armaduras onde anteriormente eram utilizadas peças cerâmicas para deixar a

Fig. 11 - Marcelo e Milton Roberto: Edifício Plínio Catanhede, Rio de Janeiro, 1938-40. Edifício em construção. [PDF, março de 1941]

laje mais leve, com a adoção da técnica as placas teriam peso próprio menor (cerca de 20%) e com um aumento significativo do isolamento acústico e térmico (nas lajes de cobertura).

Os pilotis possuem altura de 7m, medida que é rebatida para o pavimento duplo acima. A primeira laje não é totalmente plana, pois existem duas vigas horizontais que ampliam a seção próxima aos pilares em 35cm, reforçando a estrutura que recebe os carregamentos do andar de pé-direito duplo.

Os andares superiores possuem altura de 3,3m, com reforço das lajes através de uma viga invertida próxima à fachada. Como em uma adaptação da idéia de Baumgart para o MESP, elas ficam embutidas nos armários localizados abaixo dos peitoris e acima do nível do piso, mimetizadas pela diferença entre o exterior e interior.

Como na ABI, Marcelo e Milton Roberto lançam mão das paredes em concreto armado nas divisas e no corpo enrijecedor equivalente aos elevadores. As sapatas de fundação possuem base retangular, medindo 2 x 3,1m e altura de 2,1m. Como indica a memória de cálculo datada de 1939³, as lajes

Fig. 12 - Detalhe da aplicação do "Spugnamento" em lajes nervuradas. [PDF, março de 1941]:59

³ O memorial de cálculo utiliza como base o *Regulamento Para Construções em Concreto Armado da Prefeitura do Distrito Federal*, já que em 1939 ainda não existiam no país normas específicas para o cálculo do concreto armado. [As plantas e cortes aqui publicados e o memorial de cálculo foram cedidos para a pesquisa pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, atual proprietária do edifício].

Bibliografia

Arquivos da Justiça Federal do Rio de Janeiro, 2002.

BAHIMA, Carlos Fernando Silva. *Edifício moderno brasileiro : a urbanização dos cinco pontos de Le Corbusier 1936-57*. Porto Alegre: Dissertação de Mestrado - Universidade Federal do Rio Grande do Sul-PROPAR, 2001.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. *Precisões Brasileiras*. Paris: Tese de Doutorado, 2002.

CONCRETO, "A Visita do Professor Dr. Kleinlogel ao Brasil." *Concreto*. Rio de Janeiro. jun. 1938, ano II, vol. 1, n. 9: p. 264-266.

GOODWIN, Philip L.. *Brazil Builds : arquitetura moderna e antiga 1652-1942*. New York: Museu de Arte Moderna, 1943. 198p. : il.

MINDLIN, Henrique Ephim. *Arquitetura moderna no Brasil*. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 2000.

PEREIRA, Claudio Calovi. *Os irmãos Roberto e a arquitetura moderna no Rio de Janeiro (1936-1945)*. Porto Alegre: Dissertação de Mestrado - Universidade Federal do Rio Grande do Sul-PROPAR, 1993.

Revista PDF, março de 1941

Rio de Janeiro. Prefeitura Municipal. *Guia da arquitetura moderna no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Editora Casa da Palavra: Prefeitura Municipal, 2000.